

SSÓ, Ernani. **Ogros**. Belo Horizonte: Aletria, 2020. 68 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Uma coletânea de contos de fadas diferente. O título da orelha do livro adverte: “Ogros, melhor sabê-los”. O medo, a feiura e o horror ganham forma. Nesse livro há príncipes e nem princesas, o protagonista é um ogro. Texto dinâmico com ilustrações que promovem o encontro com o sombrio.

Palavras-chave: Contos de fadas. Vilões. Medo.

¹ Elaborada para a 47ª Seleção Anual – Prêmio FNLIJ 2021 – Produção 2020, categoria conto.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.